

**«GERMANY, PALE MOTHER»: A WOMAN IN THE
WAR BETWEEN INTIMATE HISTORY AND
TRANSMISSION OF THE PAST**

Kaiser C. (Bordeaux, France)

ABSTRACT. The film «Germany, Pale Mother» (1980) by German director Helma Sanders-Brahms depicts the journey of a woman who has to survive alone with her child during the Second World War, when her husband is sent to the front. Based on the memories of H. S. Brahms's mother, the film tells a very personal story, while at the same time raising the question of collective German guilt. «Germany, Pale Mother» is neither a faithful historical reconstruction nor the account of an individual destiny in the mode of traditional biography, but resembles a mosaic of disparate materials that «shatter the academic gloss of fiction».

The aim of this article is to explore the way in which H. Sanders-Brahms deconstructs classic narrative schemes in order to get as close as possible to an intimate trajectory that is inseparable from Germany's disastrous national history. How do you tell the story of a life (her mother's), which is also the background of her own (as a child) and that of her own country? In particular, this article will explore the link between individual and collective memory, between personal recollections and collective representations of the past, in order to understand the specific nature of this unique film biography.

In the context of Russian full scale invasion, we will be looking, in particular, at the way in which a film can raise awareness among viewers and encourage them to take responsibility for the crimes committed in their name. Russians today, like Germans yesterday.

KEYWORDS: Biography, representation, modern German cinema, memorial discourse, memory of national socialism in Germany, collective memory, individual memory, film semiotics.

«ALLEMANGNE, MÈRE BLAFARDE»

**UNE FEMME DANS LA GUERRE – ENTRE HISTOIRE INTIME ET
TRANSMISSION DU PASSÉ**

Le film «Allemagne, mère blafarde» («Deutschland, bleiche Mutter», 1980), de la réalisatrice allemande Helma Sanders-Brahms relate le parcours de Lene, une jeune femme qui, peu après son mariage à l'aube des années 1930, doit faire face seule avec son enfant aux soubresauts de la guerre lorsque son mari est envoyé au front. À l'errance dans un pays en ruines succède le retour au foyer avec la paix retrouvée. Mais la reconstruction et le miracle économique, qui réassignent bientôt à Lene un rôle exclusivement domestique, la plongent dans le désespoir et figent son visage dans une terrible paralysie faciale. «Cette histoire n'est pas pure métaphore. C'est celle de la mère de l'auteure, qui n'était autre que cette enfant» (Régnier, 2014) élevée dans une Allemagne dévastée par la guerre.

Le film repose en effet sur les souvenirs de la mère de Helma Sanders-Brahms ou plus précisément sur les souvenirs que la réalisatrice a de sa mère et, tout en racontant une histoire personnelle, concourt «à dresser de l'intérieur un inventaire de l'ère nazie » (Eisenschitz, 1999, p. 113) et à poser la question de la culpabilité allemande. Cependant, «Allemagne, mère blafarde» n'est ni une reconstruction historique fidèle, ni le récit d'un destin individuel sur le mode de la biographie traditionnelle (Blumenberg, 1980). Le film s'apparente davantage à une fresque visuelle aux matériaux disparates qui «font exploser le vernis académique de la fiction» (Régnier, 2014) et permettent l'imbrication étroite de l'individuel et du collectif pour s'approcher au plus près d'une trajectoire intime, fortement ancrée dans un terreau national et historique aux déterminations funestes. Car, ainsi que le souligne le commentaire en off, l'histoire d'amour par laquelle débute le récit est «tout à fait normale. Sauf qu'elle se passe à cette époque. Dans ce pays». D'ailleurs le titre du film, emprunté au célèbre poème homonyme de Bertolt Brecht, inscrit d'emblée le destin de Lene dans une perspective plus vaste et lui superpose une lecture collective et symbolique. Ainsi, une double tension traverse le film qui fluctue en permanence entre deux pôles: un pôle biographique avec des éléments singuliers et précis et un pôle

symbolique, Lene incarnant à la fois une femme réelle et unique et le destin de l'Allemagne, du Troisième Reich au miracle économique. À cela s'ajoute une oscillation constante entre réalité et fiction, que redouble une tension assumée entre vision subjective et objective.

L'objectif de cet article est d'explorer la manière dont Helma Sanders-Brahms déconstruit les schémas narratifs classiques pour s'approcher au plus près d'une trajectoire intime, indissociable de l'histoire nationale allemande funeste. Comment faire le récit d'une vie (celle de sa mère), qui est aussi en filigrane la sienne (celle de la réalisatrice enfant) et celui de son propre pays ? Il s'agira en particulier de scruter l'articulation entre mémoire individuelle et collective, entre souvenirs personnels et représentations collectives du passé pour appréhender la spécificité de cette biographie filmique si singulière.

La question centrale de la transmission à la fois d'une histoire individuelle et d'un passé national se manifeste à travers l'omniprésence de la voix off, qui dès le générique, prend en charge le récit. Or, cette voix off au présent est celle de Sanders-Brahms qui s'immisce sans cesse dans la fiction et s'adresse directement à sa mère. Ce fil narratif établit un lien non seulement entre le passé et le présent mais surtout, à travers les époques, entre la réalisatrice dans le contexte d'énonciation qui est le sien dans les années 1980 et sa génitrice dans le passé.

Un autre aspect marquant du film est le choix de la réalisatrice d'imbriquer étroitement différents matériaux narratifs hétérogènes. Dès le début, H. Sanders-Brahms adopte une perspective brechtienne, ce que suggère en ouverture, avant même le générique, la récitation en off du poème de Brecht *Allemagne (1934)* qui commence par ce vers «Oh Allemagne, mère blafarde». Par la référence à Brecht, l'auteure problématise d'emblée la question de la narration et use de procédés de mise à distance critique hérités du théâtre épique. Elle s'attache notamment à déconstruire l'illusion cinématographique par un refus de toute représentation fluide d'événements dont l'enchaînement serait logique et ne susciterait pas de questionnements. Pour raconter l'histoire de sa mère et articuler mémoire individuelle et collective, Sanders-Brahms a en effet recours à différents types de figuration, dans une combinaison parfois

déroutante : poésie («Allemagne»), conte («Der Räuberbräutigam» des frère Grimm), théâtre, danse, chant, épisodes fictionnels et documents d'archives. Les images d'archives notamment, qui sont insérées dans la fiction sur le mode du fragment, perturbent à la fois la continuité narrative et l'homogénéité du récit fictionnel. En multipliant les modes de représentation le film échappe à la littéralité d'une restitution sans heurts et sans points d'interrogation.

Ces procédés qui mettent à distance l'illusion et l'identification avec les personnages, bannissent toute dimension victimaire du récit et posent la question de la culpabilité allemande et de la mémoire du nazisme. Si la réalisatrice montre bien les ravages de la guerre sur la population civile, elle ne cesse de souligner la responsabilité des Allemands tout en dénonçant le refoulement à l'œuvre en Allemagne dans l'immédiate après-guerre. En replaçant l'histoire individuelle traumatique de sa mère dans le contexte sanglant de l'histoire nationale, elle montre combien l'une ne peut s'envisager sans l'autre. Ainsi l'exode des civils jetés sur les routes et la destruction des villes, que les inserts documentaires montrent avec récurrence, apparaissent-ils comme la conséquence de la guerre totale menée par Hitler dont on entend à plusieurs reprises les vociférations dans la bande-son.

Dans le contexte de l'agression russe on pourra s'interroger particulièrement la façon dont un film peut susciter une prise de conscience chez les spectateurs et amener les individus du pays agresseur à faire un nécessaire travail d'introspection pour assumer la responsabilité des crimes commis en leur nom.

REFERENCES

Assmann, A. (1999). *Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses*, München : C-H Beck Verlag. (in German).

Assmann, A. (2006). *Soziales und kollektives Gedächtnis*. In: *Veranstaltungen und Dokumentation der Bundeszentrale für politische Bildung*. Available at: <https://www.bpb.de/themen/erinnerung/geschichte-und-erinnerung/39802/kollektives-gedaechtnis/> (in German).

Blumenberg, H. C. (1980). *Ein Brief an Lene*. In: *Die Zeit*. (in German).

Brecht, B. (1934). Deutschland. In: *Lieder Gedichte Chöre*. Paris : Éditions du Carrefour. (in German).

Eisenschitz, B. (1999). *Le Cinéma allemand*. Paris : Nathan Université. (in French).

Frodon, J. M. (2007). *Le cinéma et la Shoah*. Paris : Cahiers du cinéma. (in French).

Kaiser, C. (2013). L'évolution du discours mémoriel dans les œuvres filmiques depuis 1945. In: *Le national-socialisme dans le cinéma allemand*. Villeneuve d'Ascq : Presses universitaires du Septentrion, pp. 31–47. (in French).

Lindeperg, S. (2004). Itinéraires: le cinéma et la photographie à l'épreuve de l'histoire. In : *Cinéma - revue d'études cinématographiques / Cinema : Journal of Film Studies*, Vol. 14, No.°2–3. (in French).

Régnier, I. (2014). “*Mort de Helma Sanders-Brahms, réalisatrice d'Allemagne, mère blafarde*”, Le Monde. (in French).